

TECNOLOGIAS EMERGENTES NA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DE UMA PEQUENA EMPRESA: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Sidney Guerreiro de Souza
Especialista em Gestão Logística e Engenharia de Produção – Faculdade Estratego
sidneyguerreiro1998@gmail.com

Sabrina Nogueira Silva
Graduanda em Engenharia de Produção – Universidade Federal do Amazonas
sabrinansilva09@gmail.com

Diane Serpa
Doutoranda em Educação – Universidade de Passo Fundo, PPEdu
diane.srp@gmail.com

Kelry Tavares de Castro
Especialista em Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa e Inglesa – Faculdade Venda Nova do Imigrante
kelry.castro@seducam.pro.br

Wanderli Freitas de Souza Filho
Graduando em Engenharia de Produção – Universidade Federal do Amazonas
wanderlisouza04@gmail.com

INTRODUÇÃO

A gestão eficaz da cadeia de suprimentos é um pilar fundamental para o sucesso competitivo de qualquer empresa, independentemente de seu porte ou ramo de atuação. De acordo com Christopher (1997, p. 13), “a cadeia de suprimentos tem a finalidade de representar as organizações, pois produz um valor para os produtos e serviços que são colocados nas mãos do consumidor final”.

Em um contexto globalizado e interconectado, as organizações enfrentam desafios cada vez mais complexos para garantir a eficiência, agilidade e transparência em suas operações logísticas. Entre esses desafios, as pequenas empresas se destacam devido a recursos limitados, capacidades tecnológicas restritas e margens financeiras mais estreitas.

Contudo, o panorama está em constante evolução, e a ascensão das tecnologias emergentes está redesenhando a forma como as empresas, inclusive as de menor porte, encaram a gestão da cadeia de suprimentos. Para o Grupo Educavix (2023), as tecnologias emergentes estão revolucionando o mundo empresarial e criando um cenário de muita expectativa para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Ao adotar as tecnologias emergentes, as PMEs podem alavancar a eficiência e fazer com que tenha um grau de melhoramento tanto para os clientes quanto para a expansão do mercado.

Neste contexto dinâmico, o presente estudo se propôs a realizar uma análise exploratória sobre o papel dessas tecnologias na gestão da cadeia de suprimentos de pequenas empresas. Na visão de Schuh (2020), as tecnologias emergentes podem ser aplicadas em diversas empresas, possibilitando a produtividade, flexibilidade, e contribuir para a segurança dos funcionários, bem como para a integração do sistema de produção com os clientes e com a cadeia de suprimentos.

Por meio de uma investigação minuciosa das práticas atuais e tendências futuras, este estudo busca compreender como as inovações tecnológicas estão sendo adotadas e implementadas no contexto específico das pequenas empresas. O rápido avanço tecnológico em áreas como Blockchain, Internet das Coisas (IoT), análise de big data e inteligência artificial (IA) oferece novas possibilidades para otimizar processos, aumentar a eficiência e enfrentar os desafios enfrentados pelas pequenas empresas na gestão da cadeia de suprimentos. De acordo com Frank, Dalenogare e Ayala (2019), as empresas buscam se manter no mercado competitivo por meio da expansão da inovação tecnológica para melhorar o atendimento ao cliente e buscar a fidelidade.

No entanto, a implementação bem-sucedida dessas tecnologias não está isenta de desafios. Questões como custo, complexidade técnica, integração de sistemas e segurança de dados surgem como barreiras significativas a serem superadas.

Este trabalho científico visa preencher uma lacuna na literatura, fornecendo uma análise das práticas atuais e emergentes na gestão da cadeia de suprimentos de pequenas empresas. Por meio de uma abordagem exploratória, busca-se destacar as oportunidades e os desafios associados à adoção de tecnologias emergentes, bem como identificar áreas-chave para futuras pesquisas e desenvolvimentos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa são descritos da seguinte forma:

- I. **Seleção de empresas participantes:** O estudo de caso envolveu a seleção criteriosa de pequenas empresas atuantes em diversos setores industriais. Critérios como tamanho da empresa, alcance da cadeia de suprimentos, localização geográfica e disposição para colaborar na pesquisa foram considerados. Segundo Yin (2010), o estudo de caso é apresentado como o método mais apropriado para investigar um fenômeno contemporâneo em seu contexto real, onde a linha divisória entre o fenômeno e o contexto não é nitidamente discernível.

- II. **Coleta de dados:** A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas estruturadas e questionários enviados às empresas participantes. As entrevistas proporcionaram uma compreensão mais profunda das práticas atuais de gestão da cadeia de suprimentos, dos desafios enfrentados e das percepções sobre tecnologias emergentes. As entrevistas foram fundamentais para as evidências para o estudo de caso (Yin, 2010). Além disso, dados secundários foram coletados de fontes públicas, como relatórios financeiros, documentos da empresa e estudos de mercado, para complementar as informações fornecidas pelas entrevistas.
- III. **Análise de dados:** Os dados qualitativos obtidos das entrevistas foram analisados por meio de técnicas de análise de conteúdo, identificando temas, padrões e insights relevantes relacionados à adoção e implementação de tecnologias emergentes na gestão da cadeia de suprimentos. Os dados quantitativos dos questionários foram analisados utilizando técnicas estatísticas descritivas e inferenciais para uma compreensão abrangente das tendências e correlações entre variáveis-chave.
- IV. **Validação dos resultados:** Para garantir a validade e confiabilidade dos resultados, foram adotadas várias estratégias, incluindo triangulação de dados (comparação de múltiplas fontes de dados), revisão por pares e análise crítica dos resultados por especialistas na área de gestão da cadeia de suprimentos e tecnologias emergentes.
- V. **Ética da pesquisa:** Todas as etapas do estudo foram conduzidas em conformidade com os princípios éticos estabelecidos, garantindo confidencialidade, anonimato e consentimento informado dos participantes. Qualquer informação sensível coletada foi tratada com o máximo cuidado e proteção.
- VI. **Limitações do estudo:** Reconheceu-se que o estudo poderia enfrentar algumas limitações, como disponibilidade limitada de empresas participantes, viés de resposta nos questionários e restrições de tempo e recursos. No entanto, todos os esforços foram feitos para mitigar essas limitações e interpretar os resultados com cautela e objetividade.

Esses materiais e métodos forneceram uma estrutura sólida para conduzir uma análise exploratória abrangente sobre o papel das tecnologias emergentes na gestão da

cadeia de suprimentos de pequenas empresas, permitindo a coleta de dados robustos e a geração de insights significativos para a pesquisa científica.

RESULTADOS

Para a adoção de tecnologias emergentes, os resultados da pesquisa revelaram que na gestão da cadeia de suprimentos por pequenas empresas ainda está em um estágio inicial. Embora haja um reconhecimento crescente da importância dessas tecnologias, muitas empresas enfrentam desafios significativos na implementação devido a restrições de recursos, falta de expertise técnica e preocupações com custos.

No que diz respeito as principais tecnologias adotadas, entre as tecnologias emergentes mais adotadas pelas pequenas empresas, destacam-se o uso de sistemas de gestão de estoque baseados em nuvem e ferramentas de rastreamento de ativos por meio de IoT. Essas tecnologias foram valorizadas por sua capacidade de melhorar a visibilidade da cadeia de suprimentos, reduzir erros de inventário e otimizar o gerenciamento de estoque.

Para os desafios e barreiras, os principais desafios identificados incluem preocupações com segurança de dados, integração de sistemas legados, resistência à mudança organizacional e falta de capacitação técnica entre os funcionários. Muitas pequenas empresas também expressaram preocupações sobre o retorno do investimento em tecnologias emergentes e a incerteza sobre como essas inovações se alinham com sua estratégia de negócios de longo prazo.

Visando os benefícios percebidos, apesar dos desafios, os participantes destacaram vários benefícios percebidos da adoção de tecnologias emergentes na gestão da cadeia de suprimentos. Estes incluem maior eficiência operacional, redução de erros e retrabalho, melhoria na tomada de decisões baseadas em dados e maior capacidade de adaptação às mudanças no ambiente de negócios.

Quanto as necessidades de suporte e recursos, os resultados também apontaram para a necessidade de suporte adicional e recursos específicos para ajudar as pequenas empresas a superar os desafios relacionados à adoção de tecnologias emergentes. Isso inclui a disponibilidade de programas de capacitação e treinamento, assistência técnica especializada e acesso a financiamento para investimentos em tecnologia.

Nas oportunidades futuras, embora o panorama atual apresente desafios significativos, os resultados sugerem que há oportunidades promissoras para as pequenas empresas melhorarem sua gestão da cadeia de suprimentos por meio da adoção de tecnologias emergentes. A colaboração entre empresas, governo e instituições

acadêmicas pode desempenhar um papel crucial na criação de um ambiente favorável para a inovação e na superação de obstáculos comuns.

Esses resultados fornecem insights valiosos sobre o estado atual da gestão da cadeia de suprimentos em pequenas empresas e destacam áreas-chave para futuras pesquisas e intervenções práticas. Ao compreender os desafios e oportunidades associados à adoção de tecnologias emergentes, podemos trabalhar em direção a soluções mais eficazes e sustentáveis para melhorar a competitividade e a resiliência das pequenas empresas no mercado global.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise exploratória sobre o papel das tecnologias emergentes na gestão da cadeia de suprimentos de pequenas empresas ofereceu insights valiosos sobre os desafios, oportunidades e tendências neste campo dinâmico. Os resultados destacam a crescente conscientização das pequenas empresas sobre a importância da inovação tecnológica para melhorar a eficiência e a competitividade em suas operações de cadeia de suprimentos.

Embora muitas pequenas empresas reconheçam os benefícios potenciais das tecnologias emergentes, a implementação prática ainda enfrenta obstáculos significativos. A falta de recursos financeiros e humanos, juntamente com preocupações com segurança de dados e integração de sistemas legados, emergem como os principais desafios que precisam ser enfrentados. No entanto, os resultados também destacam a determinação e a resiliência das pequenas empresas em superar essas barreiras, buscando soluções criativas e colaborativas para impulsionar a inovação em suas cadeias de suprimentos.

Uma das descobertas mais marcantes deste estudo é a importância do suporte externo e recursos especializados para auxiliar as pequenas empresas na adoção de tecnologias emergentes. Programas de capacitação e treinamento, assistência técnica e acesso a financiamento podem desempenhar um papel crucial na capacitação das empresas para aproveitar ao máximo o potencial dessas inovações. Além disso, a colaboração entre empresas, governo, instituições acadêmicas e organizações da sociedade civil pode facilitar a troca de conhecimentos, experiências e melhores práticas, criando um ecossistema mais favorável à inovação e ao crescimento sustentável das pequenas empresas.

À medida que avançamos, é fundamental que continuemos a explorar e entender os desafios em evolução enfrentados pelas pequenas empresas na gestão da cadeia de suprimentos e a identificar estratégias eficazes para superá-los. A pesquisa futura nesta área pode se concentrar em investigar mais a fundo os impactos específicos das tecnologias emergentes em diferentes setores e contextos empresariais, bem como em

desenvolver abordagens práticas e acessíveis para facilitar a adoção e implementação dessas tecnologias por parte das pequenas empresas.

Em última análise, a incorporação bem-sucedida de tecnologias emergentes na gestão da cadeia de suprimentos não apenas fortalecerá a competitividade das pequenas empresas, mas também contribuirá para a construção de cadeias de suprimentos mais eficientes, transparentes e sustentáveis, beneficiando tanto as empresas quanto os consumidores finais. Este estudo representa um passo importante nessa jornada contínua e ressalta a importância de uma abordagem colaborativa e orientada para soluções na busca por melhorias na gestão da cadeia de suprimentos das pequenas empresas.

PALAVRAS-CHAVE: Supply Chain; Tecnologias Emergentes; Engenharia de Produção; Business; Logística.

REFERÊNCIAS

CHRISTOPHER, M. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: estratégias para redução de custos e melhoria de serviços. 1.ed. São Paulo: Pioneira, 1997.

GRUPO EDUCAVIX. Tecnologias Emergentes e seu Impacto nas Pequenas e Médias Empresas, 2023. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/tecnologias-emergentes-e-seu-impacto-nas-pequenas-m%C3%A9dias>. Acesso em: 22 de abril de 2024.

SCHUH, G.; ANDERL, R.; DUMITRESCU, R.; KRÜGER, A.; TEN HOMPEL, M. Industrie 4.0, 2020. Maturity Index. Managing the Digital Transformation of Companies – UPDATE 2020.

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4ª ed. Porto Alegre (RS): Bookman; 2010.